

**ADABIYOT DARSLARIDA TA'LIMIY, TARBIYAVIY MANBALARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI****M.Tursunova**Sh. Rashidov nomidagi SamDU professori
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15356619>

Tabiiyki, har qanday fanning o'qitish metodikasi o'z oldiga qo'ygan maqsad-vazifasini hal etishda ayrim fanlarga, birinchi, navbatda adabiyotshunoslik, tilshunoslik, pedagogika va psixologiyaga suyanib ish qo'radi. Maktablarda o'qitiladigan adabiyot fanining ilmiy-nazariy asosini va mazmunini adabiyot haqidagi fan belgilab beradi. Adabiyotshunoslik fanining asosi esa o'zbek adabiyoti tarixini davrlashtirishga tayanilgan holda o'rganiladi. Davrlashtirish esa tarixdan iborat bo'lib, adabiyot uni badiiylashtirib xalqimizning o'tmishini ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotini ifodalaydi.

Manbalarda keltirilgan ma'lumotlarda qayd etilishicha, adabiyotni davrlashtirish bilan bir qatorda adabiyot ilmini o'rganish bilan uzviy bog'liq bo'lgan boshqa fanlarning o'zaro aloqadorligi mavjud bo'lib, muhim ta'limiy ahamiyatga egadir.

Mumtoz adabiyot namunalarini yaratgan ijodkorlar asarlarini qunt bilan o'qilganda, ular qaysidir tabaqa vakili iste'dodli shoir yoki yozuvchi, bilimdon adabiyotshunos, zukko tilshunos, qaysidir san'at turini ixlosmandi, o'z hayvonot va nabodot olamidan xabardor ekanligi ko'zga tashlanadi. Har bir ijodkor o'zi yashagan davrning tarixiy, madaniy, milliy qiyofasini aniq belgilab beruvchi tarixiy qalam sohiblaridir. Ular zamonasining qomusiy ilmlaridan xabardor, o'zga millat asarlarini qunt bilan o'rganish maqsadida til o'rganish qobiliyatiga ega shaxslar hisoblanadi.

Birgina, Bobur hayoti va ijodiga e'tibor berar ekanmiz, uning sohib devon shoir, yirik adabiyot nazariyotchisi, fiqh olimi, badiiy tarjimon, yangi yozuv kashfiyotchisi, musiqa sirlarining bilimdoni, mohir sarkarda sifatida harbiy san'at sirlaridan xabardor, shoirga jahoniy shuhrat keltirgan "Boburnoma"dek etuk badiiy asar muallifi sifatida ko'z oldimizda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, muallif birgina "Boburnoma" asarida eng avvalo o'z davri taqazosiga ko'ra hukmron bo'lgan shariat qonunlariga murojaat qiladi. Asar tom ma'noda tarixiy asar bo'lib, unda 15 asrning oxiri 16 asrning birinchi yarmigacha Xuroson, Movarounnahr, Hindistonda kechgan muhim tarixiy voqealar o'z aksini topgan.

Ikkinchi tomondan, "Boburnoma" adabiyotshunoslikka oid asar hisoblanadi. Unda elikka yaqin shoirlar nomi tilga olinib, ularning asarlari tahlil qilingan va baho berilgan.

Uchinchidan, tilshunoslikka oid qimmatli ma'lumotlar ham ko'zga tashlanadi. Muallif til ilmining etimologiyasi, fonetik xususiyatlarini kuzatganligiga guvoh bo'lamiz. SHuningdek, asarda san'atshunoslik, nabodot, hayvonot olamiga oid ilmlarni ko'rishimiz mumkin. Bobur bu asari orqali o'zining astranomiya, tabobat, xalq og'zaki ijodi namunalari, matematika, shahar qurilishi, tush ta'birigacha o'nlab ilmlardan xabardor ekanligi namoyon bo'ladi. Bu hol muallifning ajoyib fazilatlarini, ko'p qirrali faoliyatini o'quvchilarga etkazishda o'qituvchi adabiyot fanining bir necha fanlar bilan o'zaro aloqador ekanligini inobatga olmoq'i lozim.

YUqorida keltirilgan ma'lumotlar birgina Bobur ijodiga tegishli bo'libgina qolmay balki, boshqa asarlarida ham qahramon va obrazlar, unda tasvirlangan voqea-hodisalar mohiyatini chuqurroq izohlash uchun yuqorida tilga olingan ilmlardan foydalangan va asar mohiyati shu aloqalarni taqazo etgan.

Ayrim mavzularda yozuvchilar o'z asarlarida tabiat manzaralarini so'zlar vositasida ifodalaydi. Haqiqiy, tabiat hodisalari bilan yozuvchining ifodasini qiyoslashda geografiya fani masalaga oydinlik kiritishda yordam beradi.

Ma'lumki, mumtoz adabiyot namunalari xususan, g'azal janri bevosita aruz vazni bilan bevosita bog'liqdir. Aruz esa ohang, musiqa bilan hamnafasdir. Adabiyot o'qituvchisi ma'lum bir asarga bastalangan kuy yoki qo'shiq haqida so'z yuritganda adabiyotning musiqa bilan uzviy bog'liq ekanligini va bu haqda o'quvchilarga so'zlab berishi lozim. Umumta'lim maktablarining o'quv dasturida tarixiy-me'muar asarlar ham o'rganiladi. Boburning "Boburnoma" asari shular jumlasidandir. Muallif bu asarda davrning ijtimoiy-siyosiy, tarixiy, madaniy va boshqa masalalar ta'rifiga to'xtalar ekan, u bo'lgan joylardagi hayvonot olami, o'simliklar, tabiatning rang-barang ko'rinishlarini mahorat bilan tasvirlaydi. Tabiiyki. Bu tasvirlar botanika va zoologiya fanida chuqur o'rganiladi. Demak. adabiyot fani qaysidir ma'noda tabiiy fanlar bilan ham bog'liqdir.

Aslida filologik ilmlar doirasi keng bo'lib, yuqorida nomlari zikr etilgan ilmlar qatoriga ya'ni ilmi ahloq (etika), ilmi kalom, ilmi muammo (lug'z, chiston), ilmi tafsir, ilmi qiyofa kabi sohalarga doir fanlarni ham qo'shish mumkin. YUqorida tilga olingan ilmlarning biri ikkinchisi bilan uzviy bog'liq bo'lib, inson ruhiyatini o'rganishda muhim vosita hisoblangan. Ayniqsa, bu o'rinda ilmi nafs (psixologiya), ilmi qiyofa (kishining shakli shamoiliga qarab, uning qanday odam ekanligini aniqlash) fanlari shakllana borgan. Ba'zi manbalarda bu ilm "Sirli ilmlar" sifatida tilga olinadi ya'ni, "Farosat maydonida farosat bilan hukm qilish kitobi" deb ham yuritilgan. Unda kishining gavda tuzilishi va qiyofasiga qarab uning fe'l atvorini aniqlash usullari bayon qilingan. Insonning tashqi

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ko‘rinishini tashkil etadigan a‘zolar “alomatlar” deb atalgan. Bu alomatlar insonning ichki tuyg‘ularida kechadigan yaxshi va yomon holatlar va hislatlarga qarab, uning fe‘l-atvori bashorat qilingan. Bu fan ham insoniyat tarixining bir tilsimi bo‘lib, iste‘dodli shoirlaro‘z asarlarida bu ilmdan ham foydalanganlar.

Ayniqsa. o‘zbek adabiyoti tarixiga oid mavzularni o‘tishda, o‘qituvchi tarix faniga murojaat qilar ekan, o‘quvchiga notanish bo‘lgan tarixiy so‘z va atamalarning sharhini izohlaydi. SHuningdek. Tarixiy voqealar asarda ifodalangan o‘rinlarda madaniyat tarixi, xalq tarixiga oid ma‘lumotlarni yoritishda tarixiy manbalariga, darsliklarga murojaat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Tohirov S. Aruz vazni qoidalari. O‘quv qo‘llanma. Samarqand. SamDU 2019.-147 b.
2. Tursunova M. Madrasalar ta‘limida adabiyot o‘qitish usullari. T.: “Mumtoz so‘z” 2017.100 b.
3. Tojiyeva X. O‘zbek mumtoz adabiyoti namunalarini sharqona usullar asosida o‘rganish. Monografiya. 2024.- 125.b.